

Воронцова Т.О.), формальний аналіз (Горішній І.М., Крицький Т.І.), керування даних (Процайло М.Д., Федорців О.Є.), формування висновків (Валівко Т.В., Воронцова Т.О.), написання статті (Горішній І.М., Крицький Т.І.).

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Тернопільського національного медичного університету (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації ВМА з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду/Infformed Consent statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/Use of Artificial Intelligence

Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 11.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 617.55-089.844

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855829>

К. А. Винниченко

РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ДЕФЕКТУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ МІСЦЕВИМИ ТКАНИНАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛАПТЯ «KEYSTONE»

Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця, м. Київ

Author's Information

Винниченко К. А. - <https://orcid.org/0009-0009-1523-7581>

Summary. Vynnychenko K. A. **RECONSTRUCTION OF POSTOPERATIVE ANTERIOR ABDOMINAL WALL DEFECT WITH LOCAL TISSUES USING THE KEYSTONE FLAP.** - *Institute of Postgraduate Education of the Bogomolets National Medical University; e-mail: vestnikstomat@gmail.com.* **Relevance.** In recent years, the number of patients requiring aesthetic plastic surgery has increased significantly. Plastic, reconstructive and aesthetic surgery is the only specialty in the field of medicine that deals with the restoration or improvement of the shape and function of body parts in order to normalize the appearance and improve the quality of life of patients. Reconstructive aesthetic surgery is distinguished by the fact that

operations are performed on normal, unchanged tissues, but have an unbalanced shape, size and defects. The purpose of the work is to evaluate the effectiveness of reconstruction of a postoperative anterior abdominal wall defect with local tissues using the Keystone flap for wound closure. Materials and methods. The article describes the experience of reconstructing a postoperative defect of the anterior abdominal wall with local tissues using the Keystone flap. Results of the study. A clinical case of reconstruction of an anterior abdominal wall defect using the Keystone technique is described. A positive result was obtained after the operation. The Keystone flap fused with the abdominal wall tissues, which allowed for the complete elimination of soft tissue defects. No complications were recorded. Conclusion. Planned surgical treatment of postoperative complications using the Keystone technique demonstrated a positive result and accelerated the resolution of such a serious problem. Full healing of the anterior abdominal wall defect gives grounds to assert that performing such operations using the Keystone technique is promising and relevant.

Keywords: postoperative defect, flap, wound, Keystone technique.

Реферат. Винниченко К. А. **РЕКОНСТРУКЦІЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ДЕФЕКТУ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ МІСЦЕВИМИ ТКАНИНАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛАПТЯ «KEYSTONE».** **Актуальність.** В останні роки помітно збільшилася кількість пацієнтів, які потребують проведення естетичних пластичних операцій. Пластична, реконструктивна та естетична хірургія є єдиною спеціальністю в галузі медицини, яка займається відновленням або поліпшенням форми та функції частин тіла за для нормалізації зовнішнього вигляду та покращенням якості життя пацієнтів. Реконструктивна естетична хірургія відрізняється тим, що операції проводяться на нормальних, незмінених тканинах, але мають незбалансовану форму, розміри та дефекти. **Мета роботи** - оцінити ефективність реконструкції післяопераційного дефекту передньої черевної стінки місцевими тканинами з використанням клаптя «Keystone» для закриття рани. **Матеріали та методи.** У статті описаний досвід роботи реконструкції післяопераційного дефекту передньої черевної стінки місцевими тканинами з використанням клаптя «Keystone». **Результати дослідження.** Описаний клінічний випадок реконструкції дефекту передньої черевної стінки за методикою «Keystone». Після проведеної операції був отриманий позитивний результат. Клапоть «Keystone» зрісся із тканинами черевної стінки, що дозволило повністю ліквідувати дефекти м'яких тканин. Ускладнень не зафіксовано. **Висновок.** Планове хірургічне лікування післяопераційних ускладнень за методикою «Keystone» продемонструвало позитивний результат та прискорило вирішення такої тяжкої проблеми. Повноцінне загоювання дефекту передньої черевної стінки дає підстави стверджувати що проведення подібних операцій за методикою «Keystone» є перспективним та актуальним.

Ключові слова: післяопераційний дефект, клапоть, рана, методика «Keystone».

Актуальність. В останні роки помітно збільшилась кількість пацієнтів, які потребують проведення естетичних та реконструкційних пластичних операцій. Пластична, реконструктивна та естетична хірургія є єдиною спеціальністю в галузі медицини, яка займається відновленням або поліпшенням форми та функції частин тіла, нормалізацією зовнішнього вигляду та покращенням якості життя пацієнта. Реконструктивна естетична хірургія відрізняється тим, що операції проводяться на нормальних, незмінених тканинах, але мають незбалансовану форму, розміри та дефекти. [1, 4, 5, 6, 7].

На думку авторів І. А. Miziev (2010), О. М. Ramirez (2000) широкого поширення набула хірургічна корекція контурів тіла, де бажання відновити ідеальні контури тіла, втрачені у різноманітних життєвих ситуаціях за останні роки дуже зросло [19, 21].

A. Brown et al. (2007) зазначали, що незадоволеність власною зовнішністю є причиною психологічного стресу та дискомфорту і негативно позначається на самооцінці, що призводить до зниження працездатності та погіршення якості життя. З 90-х років ХХ ст. помітно зріс інтерес до естетичної хірургії в країнах Східної Європи, а також в Україні. Серед найбільш популярних естетичних хірургічних операцій багато років залишаються

ліпосакція та абдомінопластика [11].

За визначенням О.М. Ramirez (2000) абдомінопластика займає дуже важливе місце у світі косметичної хірургії, і в різних її модифікаціях допомагає відтворити м'язово-апоневротичний каркас передньої черевної стінки, видалити надлишки і знизити напругу м'яких тканин, поліпшити контури тіла, прибрати дефекти, а також вирішити проблеми функціонального, гігієнічного та естетичного характеру [21].

На думку авторів L.Cárdenas-Camarena (2016), R Sinder (2016) абдомінопластика дозволяє усунути надлишки шкіри, підшкірно-жирової клітковини в ділянці живота та дефекти м'язово-апоневротичного каркасу з їх додатковим зміцненням. Ця процедура є серйозним хірургічним втручанням, яке потребує професійного досвіду та техніки від хірурга, оскільки навіть на сьогодні операція має велику кількість ускладнень і в поодиноких випадках може закінчитись летально. Також хірургічна операція вимагає від спеціаліста наявності навичок у створенні гармонійних контурів тіла та знань, що дозволяють підібрати найбільш підходящий варіант розташування розрізів для отримання максимально естетичних результатів. [13, 23]

Di Benedetto G., Talevi D, Grasseti L., Bertani A. (2016) стверджують, що на сьогоднішній день існує велика кількість описів різних варіацій пластики живота, проведених хірургами ХХ століття, що дозволяють досягати відмінних результатів у створенні гармонійних контурів тіла та розміщувати шрам найменш помітним чином [14].

У своїх публікаціях М.А. Shiffman описує історичні підґрунтя про те, що контурна пластика тіла бере свій початок у 1870 році. Першими хірургами, які виконали контурну пластику тіла, стали фахівці загальної практики, які проводили лікування масивних пупкових гриж. У 1890 році Демар і Маркс повідомили про проведення першої обмеженої дермоліпектомії у Франції [22].

Наступним етапом була велика кількість звітів про подібні операції в Європі, особливо у Франції. В 1905 Годе і Морестен повідомили про проведення поперечного розсічення живота при видаленні великих гриж. У 1911 році Амеді Морестін [22] повідомив про п'ять випадків проведення масивної абдомінальної ліпектомії за допомогою веретеноподібного поперечного розрізу, схожого на те, які було виконано Келлі. Джоллі в 1912 повідомив про проведення нижньої поперечної абдомінальної ліпектомії. У 1916 році Беккок першим повідомив про виконання вертикального веретеноподібного розрізу з широким відшаруванням шкірно-жирового клаптя черевної стінки. У 1924 році Торек вперше використовував техніку з поперечним розташуванням розрізу нижче пупка і видалив надлишки шкіри та жиру у напрямку донизу, до фасції, клиноподібно. Він назвав цю техніку «пластичною адипектомією». Він описав видалення пупка, при необхідності, за допомогою хрестоподібного розрізу та його пересадку на нове місце в кінці операції у вигляді складного клаптя [22].

У своїх роботах дослідники Ge X.Z., Huang G.K. (1996) описали анатомічні особливості клаптя, ґрунтуючись на дисекції трупів, визнаючи, що є варіації в анатомії судинного постачання клаптя. Автори набули досвіду роботи з більш ніж 2000 ALT – клаптями і визнали цей клапоть ідеальним для реконструкції при дефектах м'яких тканин. У подальшому їх численні технічні удосконалення ще більше популяризували використання для реконструкції клаптя [15].

Автори Behan F., Findlay M., Lo Ch (2012); Behan F.C., Lo C.H., Sizeland A., Pham T., Findlay M. (2012) у своїх роботах доводять, що застосування локальних клаптів є актуальною тому що кровопостачання здійснюється перфорантними артеріями. Різновидом таких клаптів є острівцеві перфорантні клапті «Keystone» [9, 10].

Лоскут «Keystone» піднімається на пов'язаних пучках судин і нервів з наступним переміщенням і, відповідно, просторовим перерозподілом тканин. (рис.1).

Закриття рани, проводиться без утворення вторинного дефекту та в один етап, що є ефективним методом накладання клаптя (рис. 2).

На думку Behan F.C., Lo C.H., Sizeland A., Pham T., Findlay M. (2012) застосування клаптя «Keystone» може бути практично на будь-яких ділянках шкірного покриву людини, де потрібне пластичне закриття великих ранових дефектів [9, 10].

Рис. 1. Артеріальні та нейроваскулярні зв'язки «Keystone». А - до переміщення клаптя, В - після переміщення клаптя

Рис. 2. Зона висічення закриття рани

Рис. 3. Розподіл тканин при пластичному закритті ранових дефектів клаптем «Keystone»

На думку Слесаренко С.В., Бадюл П.А з використанням клаптя «Keystone» передопераційне планування не вимагає обов'язкового проведення додаткових методів дослідження, таких як комп'ютерна томографія з ангіографією або доплер дослідження функціональної достатності клаптя. Це робить цю методику доступнішою традиційних перфорантних клаптів, що переміщуються на єдиній аксілярній артерії, або вільно пересаджених комплексів тканин, коли ретельне передопераційне обстеження є обов'язковим, але навіть адекватно проведений препланінг не виключає повністю ускладнень, пов'язаних з тромбозом [2, 3].

Khouri J.S., Brent M.A., Egeland M., Daily S.D. et all. (2011) зазначають, що час проведення операції реконструктивного закриття рани клаптем «Keystone» менше, ніж витрачається на будь-які інші перфорантні клапті і, звичайно, трансплантацію вільних

комплексів тканин з накладенням мікросудинних анастомозів [18].

К. Langer (1978) у своїй роботі звертає увагу на те, що шкіра має доведений ступінь натягу, а її шматочки, видалені з тіла, завжди скорочуються до меншого розміру поверхні, які вони мали *in situ*. Вивчаючи лінії натягу шкіри, її механічні та фізичні властивості, сам він посилався на Dupuytren (1836), який звернув увагу на те, що дефект шкіри, що утворився після нанесення рани шилом, має не круглу, а овальну форму. [19].

J.A. Bush et al. (2008) дійшли висновку, що при малих дефектах шкіри вона не скорочується, а розтягується серед критеріїв, що впливають на прогноз скоротливості шкіри, відзначають фізіологічний вік, вихідний стан шкіри (пружна або в'яла), анатомічну область тіла [12].

Аналіз наукових доробок авторів Erdmann D., Drye C., Heller L. et al. (2001), Hallock G. G., Rice D. C. (2003) дає зробити висновки, що є достатньо велика кількість методів закриття дефекту передньої черевної стінки, але позитивний результат здебільшого спостерігають під час використання методик, які передбачають збереження судинного русла і тканинного кровообігу в межах рани та перивульнарних тканин [15, 17].

Мета роботи оцінити ефективність реконструкції післяопераційного дефекту передньої черевної стінки місцевими тканинами з використанням клаптя «Keystone» для закриття рани.

Матеріали та методи. У статті описаний досвід роботи реконструкції післяопераційного дефекту передньої черевної стінки місцевими тканинами з використанням клаптя «Keystone».

Результати дослідження. Наводимо випадок реконструкції дефекту передньої черевної стінки за методикою «Keystone» у Клініці пластичної хірургії та косметології «VIST» у місті Суми.

Пацієнтку взято на реконструктивну операцію на 23 добу, з метою закриття післяопераційного дефекту передньої черевної стінки місцевими тканинами з використанням клаптя «Keystone» в поєднанні з ліпосакцією лобкової ділянки, з метою зменшення натяжіння тканин та кращої їх мобілізації. «Keystone» клапоть був вперше описаний у 1995 році, а використаний в практиці у 2003 Felix Behan. Дана методика використовується для закриття середніх і великих дефектів шкіри.

Пацієнтка, 39 років, без обтяженого анамнезу. Підготовлена та взята на планову операцію. В грудні 2024 року було виконано ліпосакцію живота із пересадкою пупка. На 5-ту добу почали відмічати ознаки гіпоксії місцевих тканин в ділянці нижньої центральної третини живота та на 2 см нижче та латеральніше пупка, площею 11 см. За 11 діб спостерігався розвиток некрозу м'яких тканин живота. Було призначено термінове лікування: системна антибіотикотерапія, судинна терапія (покращення місцевого кровообігу) місцеві мазі з антибіотиком. На 21 добу рана повністю очистилась та утворилась виражена грануляційна тканина, але зі значним дефектом м'яких тканин трикутної форми 9*6*8 см.

Вигляд передньої черевної стінки на 7 день первинної операції абдомінопластики з переносом пупка, ознаки гіпоксії та некрозу представлено на рисунку 4.

Пацієнтку взято на реконструктивну операцію на 23 добу, з метою закриття післяопераційного дефекту передньої черевної стінки місцевими тканинами з використанням клаптя «Keystone» в поєднанні з ліпосакцією лобкової ділянки, з метою зменшення натяжіння тканин та кращої їх мобілізації.

Попередньо виконано розмітку і сплановано переміщення клаптів з лобкової ділянки в поєднанні з переміщеними місцевими клаптями шкіри з ПЖК передньої черевної стінки. Було виділено 2 шкірних клаптя у вигляді трикутників 9*8*6см, та 6*6,5*3,5 см. У основі цих трикутників виконано насічки дерми для кращої мобільності, накладено співставляючі вузлові шви. Накладено внутрішні шви вікріл 3,0, та неприривний шов на основну ділянку закриття дефекту на шкіру пролен 4:0.

Рис. 4. Вигляд передньої черевної стінки на 7 день первинної операції абдомінопластики з переносом пупка, ознаки гіпоксії та некрозу.

Рис. 5. Вигляд передньої черевної стінки на 21 день, рана очистилась та наповнилась грануляційною тканиною після призначеного консервативного лікування.

Рис. 6. Вигляд передньої черевної стінки після реконструктивного втручання з використанням місцевої пластики зміщеним клаптом «Keystone»

Призначено антибіотикотерапію. Перев'язки та огляд кожної доби. На післяопераційну рану одразу після операції і впродовж 10 днів кожної перев'язки, накладався пластир зі сріблом. (рис 7)

Рис. 7. Післяопераційна рана з накладеним пластиром зі сріблом.

На 12 добу знято нашкірні шви (рис.8). На сьогодні пацієнтка повністю відновлена, та задоволена результатом.

Рис. 8. Хвора на 12 добу після зняття швів

Висновок. Планове хірургічне лікування післяопераційних ускладнень за методикою «Keystone» продемонструвало позитивний результат та прискорило вирішення такої важкої проблеми, як післяопераційна лапаростома, заповнена гіпертрофічною грануляційною тканиною. Клапоть «Keystone» може ефективно використовуватися диференційовано: не тільки для черевної стінки а й для закриття дефектів в інших областях тіла. Повноцінне загоювання дефекту передньої черевної стінки дає підстави стверджувати що проведення подібних операцій за методикою «Keystone» є перспективним та актуальним.

Література

1. Бойко В.В., Тарабан І.А., Мишенина Е.В. Современные аспекты абдоминопластики // Харківська хірургічна школа. 2012. № 3. С. 113-117).

2. Слесаренко С.В., Бадюл П.А. Методика пространственного перераспределения покровных тканей при пластическом закрытии глубоких и обширных раневых дефектов // Вопросы реконструктивной и пластической хирургии, 2013, №4(47).- С. 17-25.
3. Слесаренко С.В., Бадюл П.А. Применение локальных лоскутов и техники пропеллера при пластическом восстановлении дефектов покровных тканей// Хірургія України, 2012.- №1 (41).- С. 103-111.
4. Цепколенко В. А. Пластична естетична хірургія. Сучасні аспекти /В.А.Цепколенко, В.В.Грубнік, К.П.Пшенісов. - Київ: Здоров'я, 2000. - 232 с.
5. Abdominoplasty with direct resection of deep fat /R. R. Brink [et al.] // *Plast. Reconstr. Surg.* – 2009. –Vol. 123. – P. 1597-1603.
6. Abdominoplasty with suction undermining and placation of the superficial fascia without drains: a report of 113 consecutive patients / K. A. Rodby [et al.] // *Plast. Reconstr. Surg.* – 2011. – Vol. 128. – P. 973-981.
7. American Society of Plastic Surgeons, Plastic Surgery Statistics Report. [cited 2023 June 22]. Available from: <https://www.plasticsurgery.org/documents/News/Statistics/2020/plastic-surgery-statistics-fullreport-2020.pdf>
8. Atiyeh, B. S. Numeric Expression of Aesthetics and Beauty /B. S. Atiyeh, S. N. Hayek // *Aesthetic Plastic Surgery.* — 2008. — Vol. 32, № 2. — P. 209–216.
9. Behan F., Findlay M., Lo Ch. The keystone perforator island flap concept. – “Elsevier Australia”. – 2012. – 227 P.
10. Behan F.C., Lo C.H., Sizeland A., Pham T., Findlay M. Keystone Island Flap Reconstruction of Parotid Defects // *Plastic and Reconstructive Surgery.* – 2012. – Vol.130 (1). – P. 36e-41e.
11. Brown A. et al. Factors That Affect the Likelihood of Undergoing Cosmetic Surgery / A. Brown [et al.] // *Aesthetic Plastic Surgery.* — 2007. — Vol. 27, № 5. — P. 501—508.
12. Bush J.A. et al. Skin tension or skin compression? Small circular wounds are likely to shrink, not gape / J.A. Bush [et al.] // *Journal of plastic, reconstructive & aesthetic surgery.* — 2008. — Vol. 61, № 5. — P. 529–534.
13. Cárdenas-Camarena L. Lipoabdominoplasty with Abdominal Definition. In: *Aesthetic Plastic Surgery of the Abdomen.* Springer International Publishing, 2016. P. 111-125.
14. Di Benedetto G, Talevi D, Grasseti L, Bertani A. History of Aesthetic Surgery of the Trunk and the Extremities. In: *International Textbook of Aesthetic Surgery.* Springer Berlin Heidelberg, 2016. P. 315-322.
15. Erdmann D., Drye C., Heller L. et al. Abdominal wall defect and enterocutaneous fistula treatment with the Vacuum-Assisted Closure (V. A.C.) system // *Plast Reconstr Surg.* — 2001. — Vol. 108, N 7. — P. 2066 — 2068.
16. Ge X.Z., Huang G.K. Use of distal arteries for microvascular reconstruction in forearm and hand surgery // *Microsurgery.* 1996. Vol. 17, No 4. P. 180-183.
17. Hallock G. G., Rice D. C. Cranial epigastric perforator flap: a rat model of a «true» perforator flap // *Ann Plast Surg.* — 2003. — Vol. 50, N 4. — P. 393 — 397.2003).
18. Khouri J.S., Brent M.A., Egeland M., Daily S.D. et al. The Keystone Island Flap: Use in Large Defects of the Trunk and Extremities in Soft-Tissue Reconstruction // *Plastic and Reconstructive Surgery.* – 2011. – Vol.127 (3). – P.1212-1221.
19. Langer, K. On the anatomy and physiology of the skin / K. Langer (translated by T. Gibson) // *British Journal of Plastic Surgery.* — 1978. — Vol. 31. — P. 3–8, 93–106, 185–199, 273–278.
20. Miziev, I. A. New techniques of abdominoplasty /I. A. Miziev, S. A. Alishanov // *Khirurgiia (Mosk).* –2010. – Vol. 12. – P. 65-69.
21. Ramirez, O. M. Abdominoplasty and abdominal wall rehabilitation: a comprehensive approach / O. M. Ramirez // *Plastic and reconstructive surgery.* –2000. – Vol. 105. – N 1. – P. 425-435.
22. Shiffman MA. History of Cosmetic Surgery. In: *Cosmetic Surgery.* Springer Berlin Heidelberg, 2013. P. 3-28.
23. Sinder R. Historical evolution of abdominoplasty. In: *New Concepts on Abdominoplasty and Further Applications.* Springer International Publishing, 2016. P. 417-440.

Внесок авторки/ authors' contribution:

Робота є одноосібною. Авторка прочитала й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding:

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Заява про доступність даних / Data Availability Statement

Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Висновок комісії з біоетики/Institutional Review Board Statement

Для проведення дослідження отримано позитивне рішення комісії з біоетики Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. Богомольця (протокол № 16 від 20.06.2024 року), дотримано основних морально-етичних принципів Гельсінської декларації ВМА з біомедичних досліджень.

Заява про інформовану згоду/Inffformed Consent statement

Від пацієнтів було отримано письмову поінформовану згоду на обробку персональних даних та їх подальше використання.

Подяка /Acknowledgments

Автори висловлюють подяку за сприяння написанню роботи науковим колективам своїх закладів.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Авторка заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Використання штучного інтелекту/Use of Artificial Intelligence

Авторка не використовувала ШІІ під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 05.06.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування